

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MOZAIKA BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYASI.

Abduraimova Gulnoza Sharif qizi

Xalqaro Innovatsion Universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti Pedagogika
kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547419>

Annotatsiya: Barcha fanlar, shu jumladan Texnologiya o'qitish metodikasi fanini o'qitishda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish bugungi kun ta'lim tizimining dolzarb mavzularidan biridir. Fanni mustaqil va ijodiy fikrlash asosida talqin etish o'quvchida badiiy didni o'stirish kabi hislatlarni vujudga keltirib, o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mozaika, o'quvchi, mustaqil fikrlash, qobiliyat, qat'iyatlilik, tartiblilik, xulosa.

Mustaqil O'zbekiston Respublikasida shakllanayotgan milliy istiqloq g'oyasi Respublika Konstitutsiyasida e'tirof etilgan insonparvar, demokratik, huquqiy davlat va jamiyatni barpo etish, shuningdek ijtimoiy - iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishning yuqori bosqichlariga ko'tarish, jahon hamjamiyati safidan munosib o'rin egallashga yo'naltirilgan ezgu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda yangi tahrir ostidagi O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" mazmunida barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga yetkazish jarayonining mohiyati to'laqonli ochib berilgandir. Malakali kadrlar tayyorlash jarayonining har bir bosqichi o'zida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, uni yuqori bosqichlarga ko'tarish, shu bilan birga jahon ta'limi darajasiga yetkazish borasida muayyan vazifalarni amalga oshirishi lozim. O'sib kelayotgan yosh avlodni xalq pedagogikasida milliy qadriyatlar vositasida talabalarni estetik tarbiyalashda mamlakatning milliy ehtiyoj va manfaatlaridan kelib chiqqan holda avlod - ajdodlarimizning turmush tarzi an'analari, urfodatlarini hamda tajribalarini hisobga olgan holda rivojlantirish muhim masalalaridan hisoblanadi. Bu esa, o'z-o'zidan ma'lumki, Respublikamizning milliy davlat sifatida ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy madaniy kamol toptiruvchi o'z taraqqiyot yo'lini, milliy istiqloq mafkurasini qaror toptirish va uni barcha xalq ongiga singdirish zaruriyatini taqozo etadi. Kadrlarga bo'lgan hozirgi zamon talabi ham Prezidentimiz aytganlaridek, "Ertangi kun yangicha fikrlaydigan, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan malakali mutaxassislarni talab etadi." O'zbekistondagi tub o'zgarishlarni oiliy maqsadi - an'analarni, urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini

qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag'ishlash va yanada rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratishdan iborat.

Yog'ochga o'yiladi,
Devorga qo'yiladi.
Ganchni ko'rgach, albatta,
Hamma tushar hayratga.

Go'zallik taratuvchi,
Naqshlar yaratuvchi
Ganchkor ishiga usta,
Naqshlari nafis tusda.

Mozaika (frans. masaique — muzalarga bag'ishlangan) — bir xil yoki turli xom ashyo (koshin, tosh, yogoch, marmar, metall va boshqalar) bo'laklaridan ishlangan tasvir, naqsh. Mahobatli (monumental) bezak san'atining asosiy turlaridan.

Mozaika (koshin, naqsh) san'ati – qadama(terma) naqsh va shunday ishlash san'atidir. Mozaika monumental dekorativ san'at turlaridan biridir. Turli davrlarda va turli mamlakatlarda mozaika qo'llaniladigan materialiga ko'ra ham, naqsh va rasmlariga ko'ra ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. O'rta Osiyo madrasalari, masjidlar, hukmdorlarning saroylari mozaika bilan bezatilgan. Mozaika hozirgi kunda monumental san'atga aylangan. Mozaika bilan binolarning tashqi qismlari, devorlari va xalq amaliy san'ati asarlari bezatiladi. Mozaika ishlarida oyna, sapol plitalaridan foydalaniladi. Loyda rangli ko'zgu parchalaridan ajoyib mozaika asarlari yaratiladi, ular quyoshda bir-biriga qo'shilib va porlab, shodlik kayfiyatini yaratadi.

Mozaika bu rasm sathida ayrim-ayrim parchalar (qog'oz, oyna, sapo, gul tojibarglari, tuxum po'sti va shu kabilar) qo'yib chiqishdir. Mozaika bilan ishlash texnologiyasi bilan o'quvchilar 1sinfdanoq tanishtiriladi.

1- sinf **Texnologiya** darsligida qog'ozlardan mozaika usulida mevalar shaklini yasash darsi berilgan.(3-rasm).

2- sinfga kelib o'quvchilar urug'lardan mozaika yasashni o'rganadilar (4-rasm)

Turli meva va sabzavot, poliz ekinlarining urug'lari, danak, baliq tangalari, chig'anoq, mayda toshlar bilan xilma-xil mozaika ishlarini bajarish mumkin(5-rasm)..

Xulosa qilib aytganda

Mozaika bu xalq amaliy san'atining biridir. Bu san'at turidan O'zbekistonning qadimgi Samarqand, Buxoro, Oqsaroy, Ko'kaldosh va Xiva shaharlaridagi binolarida juda ko'p foydalanilgan. Bu ishlar o'quvchilarda ijodiy va atroflicha tasavvurni, badiiy didni o'stirishga yordam beradi. Bolalarda qo'yilgan maqsadga erishish yo'lida qat'iyatlilik, tartiblilik tarbiyalanadi, uyushqoqlik bilan ishlash, ko'rsatmalarga rioya qilish, tashabbuskorlik ko'rsatish ko'nikmalari shakllanadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Mozaika" O'zME. M-harfi Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Matlab Tilavova "Texnologiya o'qitish metodikasi". "Durdona" nashriyoti Buxoro – 2021
3. www.arxiv.uz
4. www.school.edu.ru.

